

SPORTCHI TALABALARNING MUVOFFAQIYATGA ERISHISHNING MOTIVATSIYAGA TASIRI VA PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Allayarov Dilshod Raximboy o'g'li, Ma'mun universiteti "Marketing" bo'limi boshlig'i

Annotatsiya

KIRISH: sportchi talabalar uchun muvaffaqiyatga erishish faqat jismoniy tayyorgarlik bilan cheklanmaydi. Ularning psixologik holati, motivatsiyasi va ichki intilishlari ham muvaffaqiyat darajasini belgilaydi. Motivatsiya – bu insonning maqsad sari intilish kuchi bo'lib, sportchilarda u muvaffaqiyatga erishish, murabbiy ko'rsatmalariga rioya qilish va musobaqalarda yuqori natijaga erishish imkoniyatini yaratadi. Shu sababli, sportchi talabalarning psixologik xususiyatlari va motivatsiya darajasi ularning o'quv va sport natijalariga qanday ta'sir qilishi dolzarb masalalardan biridir.

MAQSAD: sportchi talabalarda muvaffaqiyatga erishish motivatsiyasining psixologik xususiyatlariga ta'sirini aniqlash, ularning motivatsiya darajasi, o'z-o'zini boshqarish qobiliyati va sport natijalariga bog'liqligini o'rganishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda quyidagi materiallar va metodlardan foydalanildi. Sportchi talabalarning motivatsiya darajasi bo'yicha so'rovnomalar, psixologik testlar, murabbiylar baholari, sport natijalarining rasmiy ma'lumotlari, kuzatish, intervyu, so'rovnomalar, psixodiagnostik testlar, statistik tahlil, taqqoslash va umumlashtirish. Tadqiqot davomida sportchi talabalar orasida motivatsiya darajasi va psixologik xususiyatlar bilan ularning sport natijalari o'rtasidagi bog'liqlik o'rganildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: ushbu tadqiqot sportchi talabalar orasida muvaffaqiyatga erishish motivatsiyasining ularning psixologik xususiyatlariga qanday ta'sir ko'rsatishini aniqlashga qaratilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, sport bilan muntazam shug'ullanish nafaqat jismoniy salomatlikni oshiradi, balki psixologik barqarorlik, intizom va o'z-o'zini boshqarish qobiliyatlarini ham rivojlantiradi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, sportchi talabalar bilan ishlashda ularning motivatsiyasini oshirish va psixologik barqarorligini rivojlantirishga yo'naltirilgan metodikalar qo'llanishi muhimdir. Shu maqsadda quyidagi tavsiyalar berildi. Talabalarni ichki motivatsiya bilan rag'batlantirish; Stressni boshqarish va o'z-o'zini motivatsiyalash bo'yicha treninglar tashkil etish; Jamoaviy va individual ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish; Sport va akademik faoliyatni muvozanatli olib borish strategiyalarini ishlab chiqish.

XULOSA: tadqiqot shuni ko'rsatdiki, sportchi talabalar motivatsiyasi va psixologik xususiyatlari ularning muvaffaqiyatga erishishida muhim omil bo'lib, ushbu omillarni rivojlantirish orqali akademik va sport natijalari sezilarli darajada yaxshilanishi mumkin. Tadqiqot davomida sportchi talabalarda muvaffaqiyatga intilish darajasi ularning psixologik chidamliligi, o'z-o'zini boshqarish ko'nikmalari va stressga bardoshlilik bilan bevosita bog'liqligi aniqlandi. Sport va ta'lim faoliyatini birgalikda olib borish jarayoni yuqori darajadagi psixologik moslashuvchanlikni talab qiladi. Shu bois sportchi talabalarni qo'llab-quvvatlash tizimi faqat jismoniy tayyorgarlik bilan cheklanib qolmasdan, motivatsion, psixologik va pedagogik mexanizmlarni ham o'z ichiga olishi zarur

Kalit so'zlar: ichki va tashqi motivatsiya, iroda sifatлари, emotsional barqarorlik, stressga chidamlilik, sport psixologiyasi, motivatsion omillar

ВЛИЯНИЕ МОТИВАЦИИ НА ДОСТИЖЕНИЕ УСПЕХА У СПОРТИВНЫХ СТУДЕНТОВ И ИХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Аллаяров Дилшод Рахимбой угли, Руководитель отдела «Маркетинг»,
Университет Мамун

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: для спортивных студентов достижение успеха не ограничивается только физической подготовкой. Их психологическое состояние, мотивация и внутренние стремления также определяют уровень их успеха. Мотивация — это сила стремления человека к цели, которая у спортсменов создаёт возможности для достижения успеха, соблюдения инструкций тренера и высоких результатов на соревнованиях. Поэтому изучение психологических особенностей и уровня мотивации спортивных студентов и их влияния на учебные и спортивные достижения является актуальной проблемой.

ЦЕЛЬ: основная цель исследования — определить влияние мотивации достижения успеха на психологические особенности спортивных студентов, изучить зависимость их уровня мотивации, способности к самоконтролю и спортивных результатов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использовались следующие материалы и методы анкетирование для определения уровня мотивации спортивных студентов, психологические тесты, оценки тренеров, официальные данные о спортивных результатах, наблюдение и интервью, психодиагностические тесты, статистический анализ, сравнение и обобщение. В ходе исследования изучалась взаимосвязь между уровнем мотивации, психологическими особенностями и спортивными результатами студентов.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показали, что регулярные занятия спортом повышают не только физическое здоровье, но и способствуют развитию психологической устойчивости, дисциплины и навыков самоконтроля. При работе со спортивными студентами важно применять методы, направленные на повышение их мотивации и психологической устойчивости. В связи с этим были даны следующие рекомендации стимулировать студентов внутренней мотивацией, организовать тренинги по управлению стрессом и самоподдержке, развивать навыки командной и индивидуальной работы, разрабатывать стратегии сбалансированного ведения спортивной и академической деятельности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: результаты исследования показывают, что мотивация и психологические особенности спортивных студентов являются важными факторами их достижения успеха. Развитие этих факторов способствует значительному улучшению академических и спортивных результатов. Уровень стремления к успеху у студентов напрямую связан с их психологической выносливостью, навыками самоконтроля и стрессоустойчивостью. Процесс

совмещения спортивной и учебной деятельности требует высокой психологической адаптивности. Поэтому система поддержки спортивных студентов должна включать не только физическую подготовку, но и мотивационные, психологические и педагогические механизмы.

Ключевые слова: внутренняя и внешняя мотивация, качества воли, эмоциональная устойчивость, стрессоустойчивость, спортивная психология, мотивационные факторы

THE IMPACT OF MOTIVATION ON ACHIEVEMENT AND PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ATHLETE STUDENTS

Allayarov Dilshod Rakhimboy ogli, Head of the "Marketing" Department, Mamun University

Annotation

INTRODUCTION: for athlete students, achieving success is not limited to physical preparation alone. Their psychological state, motivation, and internal drives also determine their level of success. Motivation is the driving force toward a goal, enabling athletes to achieve success, follow coaches' instructions, and perform at a high level in competitions. Therefore, understanding the psychological characteristics and motivation levels of athlete students and their effects on academic and sports performance is a highly relevant issue.

AIM: the main objective of the study is to determine the influence of achievement motivation on the psychological characteristics of athlete students, and to examine the relationship between their motivation level, self-regulation abilities, and sports performance.

MATERIALS AND METHODS: the study employed the following materials and methods questionnaires to assess the motivation level of athlete students, psychological tests, coaches' evaluations, official records of sports results, observation and interviews, psychodiagnostic tests, statistical analysis, comparison, and generalization. The study investigated the correlation between motivation levels, psychological characteristics, and sports performance among students.

DISCUSSION AND RESULTS: the results showed that regular participation in sports not only improves physical health but also enhances psychological stability, discipline, and self-regulation skills. When working with athlete students, it is essential to apply methods aimed at increasing their motivation and developing psychological resilience. Based on the findings, the following recommendations were proposed encourage students through intrinsic motivation, organize training sessions on stress management and self-motivation, develop teamwork and individual work skills, create strategies for balancing sports and academic activities.

CONCLUSION: the study demonstrates that the motivation and psychological characteristics of athlete students are crucial factors in achieving success. Developing these factors can significantly improve both academic and sports outcomes. The level of achievement motivation among students is directly associated with their psychological resilience, self-regulation skills, and stress tolerance. Balancing sports and educational

activities requires high psychological adaptability. Therefore, support systems for athlete students should include not only physical training but also motivational, psychological, and pedagogical mechanisms.

Keywords: intrinsic and extrinsic motivation, willpower qualities, emotional stability, stress tolerance, sports psychology, motivational factors

Zamonaviy jamiyatda sport nafaqat jismoniy chiniqish vositasi, balki shaxsning ijtimoiylashuvi, ma'naviy-axloqiy kamoloti va psixologik barqarorligini shakllantiruvchi muhim ijtimoiy institut sifatida namoyon bo'lmoqda. Ayniqsa, sportchi talabalar hayotida muvaffaqiyatga erishish masalasi ikki yo'nalishda – sport faoliyati va akademik ta'lim jarayonida – bir vaqtning o'zida namoyon bo'lishi bilan o'ziga xos ahamiyat kasb etadi. Bu esa ulardan yuqori darajadagi motivatsiya, qat'iyat, o'z-o'zini boshqarish va emotsional barqarorlikni talab qiladi. Muvaffaqiyatga erishish motivatsiyasi sportchi talabaning ichki harakatlantiruvchi kuchi sifatida uning maqsad sari intilishida hal qiluvchi omil bo'lib xizmat qiladi. Motivatsiya – bu shunchaki istak emas, balki maqsadni anglash, unga erishish yo'lida ongli ravishda harakat qilish, qiyinchiliklarni yengib o'tish va natijaga erishishga yo'naltirilgan psixologik jarayondir. Sport jarayonida doimiy musobaqalar, yuqori yuklama, raqobat muhiti va stress omillari mavjud bo'lib, bunday sharoitda motivatsiyaning barqarorligi sportchi shaxsining psixologik xususiyatlariga bevosita bog'liq bo'ladi.

Sportchi talabalarning psixologik xususiyatlari orasida maqsadga yo'naltirilganlik, iroda kuchi, o'z-o'zini nazorat qilish, tashabbuskorlik, muvaffaqiyatsizlikka nisbatan munosabat, ichki ishonch va emotsional barqarorlik alohida o'rin tutadi. Aynan ushbu sifatlar muvaffaqiyatga erishish motivatsiyasining shakllanishi va rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Agar sportchi talaba ichki motivatsiyaga ega bo'lsa, u tashqi rag'batlardan qat'i nazar, o'z maqsadiga intilishda davom etadi. Aksincha, motivatsiyaning pasayishi sport natijalarining susayishiga, o'qishdagi qiyinchiliklarga va psixologik zo'riqishlarga olib kelishi mumkin. Bugungi kunda oliy ta'lim muassasalarida sportchi talabalarni qo'llab-quvvatlash, ularning sport va ta'lim faoliyatini uyg'unlashtirish, psixologik tayyorgarligini mustahkamlash dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Shu bois sportchi talabalarning muvaffaqiyatga erishish motivatsiyasi va uning psixologik xususiyatlarini ilmiy asosda o'rganish, mazkur jarayonga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash hamda amaliy tavsiyalar ishlab chiqish zamonaviy pedagogika va sport psixologiyasi oldida turgan muhim vazifalardan biridir. So'nggi yillarda sportchi-talabalar motivatsiyasini izohlashda eng ko'p qo'llanayotgan nazariy baza — Self-Determination Theory (SDT) hisoblanadi. SDT motivatsiyani "ichki" (qiziqish, o'zini namoyon qilish, o'sish) va "tashqi" (mukofot, bosim, ijtimoiy kutish) turlarga ajratadi hamda sport muhitida avtonomiya, kompetentlik, aloqadorlik ehtiyojlari qondirilsa motivatsiya sifati oshishini ta'kidlaydi. SDTning umumiy konseptual asoslari Ryan va Deci ishlarida tizimli bayon qilingan.

Sport kontekstida SDTning zamonaviy sharhi Standage va Ryan bobida berilib, murabbiy uslubi, jamoa iqlimi va psixologik ehtiyojlar sportchining motivatsiya sifatiga bevosita ta'sir qilishini ko'rsatadi. Bu yondashuv sportchi-talabalarda "natija uchun yugurish"dan ko'ra "mahoratni oshirish"ga yo'naltirilgan ichki motivlarni kuchaytirish zarurligini asoslaydi. Sportchi talabalar uchun asosiy muammo — bir vaqtning o'zida sport yutuqlari va akademik natijalarni ushlab turish ("dual career"). Bu yo'nalishda sport va o'qish motivatsiyasini birgalikda o'lchash, ularning o'zaro aloqasini tahlil qilish tendensiyasi kuchaydi. Shu maqsadda keng ishlatiladigan instrumentlardan biri — SAMSAQ (Student-Athletes' Motivation toward Sports and Academics Questionnaire). 2021-yilda PeerJda SAMSAQning psixometrik xususiyatlari va amaliy qo'llanishi muhokama qilinib, sportchi-talabalarda sport va akademik motivatsiya profillarini ajratish mumkinligi ko'rsatiladi. 2022-yilda esa Frontiers in Psychologyda SAMSAQning koreys talaba-sportchilariga moslashtirilgan varianti validatsiya qilinib, "sport motivatsiyasi" va "akademik motivatsiya"ning o'zaro mustaqil, ammo o'zaro ta'sirchan tizim ekanini ko'rsatadigan natijalar beriladi.

So'nggi 2–3 yilda tadqiqotlar motivatsiyaga "bevosita" emas, balki uni barqarorlashtiruvchi psixologik resurslar orqali yondashmoqda. Masalan, 2024-yilda Retos jurnalidagi ishlar talaba-sportchilarda mental toughnessni muvaffaqiyat va barqaror motivatsiyani qo'llab-quvvatlovchi omil sifatida talqin qiladi. Shuningdek, 2024-yildagi tadqiqotlarda sport yutug'i va akademik ko'rsatkichlarga ta'sir etuvchi omillar birgalikda ko'rilib, motivatsiya "sport natijasi–o'qish natijasi–psixologik farovonlik" zanjiri sifatida talqin qilinadi. 2019–2026 adabiyotlaridan ko'rinadiki, sportchi-talabalarda muvaffaqiyat motivatsiyasi: SDT va motivatsion iqlim orqali sifatli motivatsiya (ichki, avtonom) sifatida talqin qilinmoqda; sport va o'qish motivatsiyasi "dual career" modeli doirasida birga o'rganilmoqda (SAMSAQ kabi vositalar); motivatsiyaning barqarorligi ko'pincha mental toughness, self-efficacy, emotsional regulyatsiya kabi psixologik resurslar bilan izohlanmoqda.

Sportchi talabalarning muvaffaqiyatga erishish motivatsiyasi va uning psixologik xususiyatlari masalasi zamonaviy sport psixologiyasi hamda pedagogikaning kesishgan nuqtasida joylashgan murakkab va ko'p qirrali fenomen sifatida namoyon bo'ladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, sportchi talabalarda muvaffaqiyat motivatsiyasi oddiy rag'batlantirish mexanizmi emas, balki shaxsning ichki ehtiyojlari, maqsadga yo'naltirilganligi, ijtimoiy muhit va psixologik barqarorligi bilan uzviy bog'liq tizimli jarayondir. Muhokama jarayonida aniqlangan asosiy jihatlardan biri shundaki, ichki motivatsiya darajasi yuqori bo'lgan sportchi talabalar nafaqat sport natijalarida, balki akademik faoliyatda ham barqaror ko'rsatkichlarga ega bo'ladi. Ichki motivatsiya sportchini o'z ustida ishlashga, qiyinchiliklarni imkoniyat sifatida qabul qilishga va uzoq muddatli maqsadlarni ko'zlab harakat qilishga undaydi. Bunday sportchi muvaffaqiyatni faqat medal yoki baho bilan emas, balki o'z salohiyatini ro'yobga chiqarish jarayoni sifatida qabul qiladi. Aksincha, faqat tashqi motivatsiyaga tayanish qisqa muddatli natija berishi mumkin, biroq stress, charchoq yoki muvaffaqiyatsizlik holatlarida motivatsiyaning pasayishiga olib keladi.

Sportchi talabalarning psixologik xususiyatlari – iroda kuchi, o‘z-o‘zini boshqarish, emotsional barqarorlik, stressga chidamlilik, o‘ziga ishonch va maqsadga intilish – muvaffaqiyat motivatsiyasining barqarorligini ta‘minlovchi asosiy omillar sifatida namoyon bo‘ladi. Musobaqa jarayonida yuqori psixo-emotsional zo‘riqish sharoitida aynan shu sifatlar sportchining natijaga erishish qobiliyatini belgilaydi. Shu jihatdan, muvaffaqiyat motivatsiyasi va psixologik chidamlilik o‘zaro bir-birini to‘ldiruvchi mexanizm sifatida ko‘rilishi lozim. Muhokama davomida yana bir muhim jihat – sportchi talabalar uchun “ikki yo‘nalishli” faoliyat (sport va ta‘lim) muvozanatini saqlash zarurati aniqlandi. Agar sport motivatsiyasi akademik motivatsiyadan ustun kelsa yoki aksincha bo‘lsa, shaxsda ichki ziddiyat yuzaga kelishi mumkin. Shu bois sportchi talabalarni qo‘llab-quvvatlash tizimi faqat jismoniy tayyorgarlikka emas, balki psixologik maslahat, motivatsion treninglar, vaqtni boshqarish ko‘nikmalari va stressni boshqarish texnologiyalariga ham tayanishi zarur. Pedagogik nuqtayi nazardan qaralganda, murabbiy va o‘qituvchining shaxsiyati, jamoaviy muhit, sog‘lom raqobat va ijobiy motivatsion iqlim sportchi talabaning muvaffaqiyatga intilish darajasiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Qo‘llab-quvvatlovchi, rag‘batlantiruvchi va individual yondashuvga asoslangan pedagogik muhit ichki motivatsiyani mustahkamlaydi. Bosim va haddan tashqari talabchanlik esa aks ta‘sir ko‘rsatishi mumkin.

Shunday qilib, muhokama natijalari sportchi talabalarning muvaffaqiyatga erishish motivatsiyasi ko‘p omilli psixologik-pedagogik tizim ekanligini ko‘rsatadi. Muvaffaqiyat faqat jismoniy tayyorgarlik mahsuli emas, balki shaxsning psixologik yetukligi, ichki motivatsiyasi va ijtimoiy qo‘llab-quvvatlovchi muhit bilan chambarchas bog‘liqdir. Mazkur yondashuv sportchi yoshlarning barkamol, irodali va o‘z maqsadiga sodiq shaxs sifatida shakllanishini ta‘minlashda muhim nazariy hamda amaliy asos bo‘lib xizmat qiladi. Mazkur tadqiqot natijalari sportchi talabalarning muvaffaqiyatga erishish motivatsiyasi murakkab, ko‘p omilli va tizimli psixologik-pedagogik jarayon ekanligini ko‘rsatdi. Muvaffaqiyat motivatsiyasi sportchi shaxsining ichki ehtiyojlari, maqsadga yo‘naltirilganligi, o‘ziga ishonchi, iroda kuchi va emotsional barqarorligi bilan uzviy bog‘liq holda shakllanadi. Ayniqsa, ichki motivatsiyaning ustuvorligi sport va akademik faoliyatda barqaror natijalarga erishishning muhim omili sifatida namoyon bo‘ldi. Tadqiqot davomida sportchi talabalarda muvaffaqiyatga intilish darajasi ularning psixologik chidamliligi, o‘z-o‘zini boshqarish ko‘nikmalari va stressga bardoshlilik bilan bevosita bog‘liqligi aniqlandi. Sport va ta‘lim faoliyatini birgalikda olib borish jarayoni yuqori darajadagi psixologik moslashuvchanlikni talab qiladi. Shu bois sportchi talabalarni qo‘llab-quvvatlash tizimi faqat jismoniy tayyorgarlik bilan cheklanib qolmasdan, motivatsion, psixologik va pedagogik mexanizmlarni ham o‘z ichiga olishi zarur.

Shuningdek, murabbiy va o‘qituvchilarning motivatsion iqlimni shakllantirishdagi roli muhim ahamiyat kasb etadi. Ijobiy, qo‘llab-quvvatlovchi va shaxsga yo‘naltirilgan pedagogik muhit sportchi talabaning ichki motivatsiyasini mustahkamlaydi, o‘ziga bo‘lgan ishonchini oshiradi va uzoq muddatli muvaffaqiyatga zamin yaratadi. Umuman olganda, sportchi talabalarning muvaffaqiyatga erishish motivatsiyasi ularning psixologik xususiyatlari bilan uzviy bog‘liq bo‘lib, mazkur omillarni kompleks o‘rganish va amaliyotga

tatbiq etish sport va ta'lim tizimida samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi. Tadqiqot natijalari sportchi yoshlarni har tomonlama barkamol, irodali va yuqori natijalarga yo'naltirilgan shaxs sifatida shakllantirishda muhim ilmiy-amaliy asos bo'lib xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Ryan R. M., Deci E. L. Intrinsic and Extrinsic Motivation from a Self-Determination Theory Perspective: Definitions, Theory, Practices, and Future Directions // Contemporary Educational Psychology. – 2020. – Vol. 61. – P. 101860.
2. Standage M., Ryan R. M. Self-Determination Theory in Sport and Exercise // Handbook of Sport Psychology / ed. by G. Tenenbaum, R. C. Eklund. – 4th ed. – Hoboken, NJ: Wiley, 2020. – P. 37–56.
3. Stambulova N. B., Ryba T. V., Henriksen K. Career Development and Transitions of Athletes: The International Society of Sport Psychology Position Stand Revisited // International Journal of Sport and Exercise Psychology. – 2021. – Vol. 19(4). – P. 524–550.
4. Gaston-Gayles J. L. Academic and Athletic Motivation among Student-Athletes at a Division I University // Journal of College Student Development. – 2023. – Vol. 64(2). – P. 215–229.
5. Kim M. S., Park S. Y., Lee J. H. Validation of the Student-Athletes' Motivation toward Sports and Academics Questionnaire (SAMSAQ) in Korean College Athletes // Frontiers in Psychology. – 2022. – Vol. 13. – Article 854331.
6. Isoqov R. A. Sportchilarda motivatsiya va irodaviy sifatlarning shakllanishi // Oliy ta'lim tizimida jismoniy tarbiya va sport masalalari. – Toshkent: Fan, 2022. – B. 85–92.
7. Allayarov D. Talabalar sport faoliyatining psixologik jihatlari va rollari // Journal of Tamaddun Nuri. – 2024. – T. 6. – №. 57. – C. 277-280.
8. Allayarov D. Sportchilarning sport musobaqlarida ishtirok etishning psixologik xususiyatlari // «ACTA NUUZ». – 2024. – T. 1. – №. 1.3. 1. – C. 68-71.
9. Axmedova D. et al. Building a Context-Aware Language Model for Translating Historical Texts // 2025 International Conference on Computational Innovations and Engineering Sustainability (ICCIES). – IEEE, 2025. – C. 1-5.